

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ ГЛОБАЛ ТАРҚАЛИШИ: СТАТИСТИКА ВА ТЕНДЕНЦИЯЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)

Наимова Д.А., Тулабоева Г.М.

Бухоро Давлат тиббиёт институти

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Аннотация. СЮЕ бутун дунё бўйлаб тарқалиши ортиб бораётган жиддий клиник синдром ҳисобланади. Унинг асосий сабаблари — гипертония, ЮИК ва диабет. СЮЕ кекса ёшда кўпроқ учрайди ва юқори ўлим кўрсаткичига эга. Эрта ташхис ва скрининг унинг оқибатларини камайтиришга ёрдам беради.

Калитли сўзлар: СЮЕ, гипертония, диагностика, ўлим, скрининг.

ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ (Обзор литературы)

Наимова Д.А., Тулабоева Г.М.

Бухарский государственный медицинский институт

Центр повышения профессиональной квалификации медицинских работников

Аннотация. ХСН — это серьёзный клинический синдром с растущей распространённостью по всему миру. Основные причины — гипертония, ИБС и сахарный диабет. Чаще встречается в пожилом возрасте и сопровождается высоким уровнем смертности. Ранняя диагностика и скрининг помогают снизить последствия.

Ключевые слова: ХСН, гипертония, диагностика, смертность, скрининг.

GLOBAL PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE: STATISTICS AND TRENDS

(Literature Review)

Naimova D.A., Tulaboyeva G.M.

Bukhara State Medical Institute

Center for Professional Development of Medical Workers

Abstract. CHF is a serious clinical syndrome with increasing global prevalence. Major causes include hypertension, CAD, and diabetes. It is more common in older adults and has high mortality. Early diagnosis and screening help reduce complications.

Keywords: CHF, hypertension, diagnosis, mortality, screening.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйича 2022 йилда тахминан 64 миллиондан ортиқ одам сурункали юрак етишмовчилиги билан яшайди. Европа ва АҚШда аҳолининг 1–2% қисмида СЮЕ қайд этилган бўлиб, 65 ёшдан юқори шахсларда бу кўрсаткич 10% гача етади [1].

2020 йилда “Global Burden of Disease” лойиҳаси доирасида СЮЕ туфайли юзага келган умумий йўқотилган ҳаёт йиллари сони 9.9 миллион йилни ташкил этган [2]. Ушбу тадқиқотлар СЮЕнинг нафақат юрак хасталиги сифатида, балки глобал аҳамиятга эга ижтимоий ва иқтисодий муаммо сифатида қаралиши кераклигини кўрсатди.

Европадаги ЕРІСА (Epidemiology of Heart Failure in Europe) тадқиқоти 1999–2000 йилларда ўтказилган бўлиб, унда 6 та мамлакат (Португалия, Испания, Франция, Германия, Италия, Швеция) иштирок этган. Унга кўра, СЮЕ тарқалиши 1.3% дан 2.0% гача бўлган, 70 ёшдан юқори гуруҳда эса 10%дан ошиб кетган [3].

АҚШдаги CHS (Cardiovascular Health Study) — 1989 йилда бошланган, 65 ёшдан юқори 5201 нафар инсон иштирок этган. Натижаларга кўра, СЮЕнинг янгидан аниқланган ҳолатлари ҳар йили 11.4 ҳолат/1000 киши ҳисобида қайд этилган. Аёлларда ОФ сақланган СЮЕ кўпроқ учраган (74%) [4].

СЮЕ эпидемиологиясини ўрганишда энг машҳур ва таъсирли тадқиқотлардан бири — бу Framingham Heart Study (FHS). 1948 йилда бошланган бу лойиҳа АҚШ аҳолиси орасида юрак хасталиклари хавфини таҳлил қилишга қаратилган.

СЮЕ ҳолатлари 1950-йиллар охиридан кузатила бошланган ва 1990-йилларга келиб ҳар 1000 аёлда 8 ҳолат, ҳар 1000 эркакда эса 10 ҳолат қайд этилган. 30 йиллик кузатувлар шуни кўрсатдики, гипертония ва миокард инфаркти ана шундай ҳолатларнинг асосий сабаби ҳисобланади [5].

Осиё мамлакатларида СЮЕ ҳақидаги маълумотлар чекланган эди. Asia-Pacific Heart Failure Study доирасида Япония, Хитой, Корея, Австралия ва Сингапурдаги беморлар таҳлил қилинди. Унга кўра, СЮЕ тарқалиши Хитойда 0.9%, Японияда 1.1%, Австралияда 2.2% этиб баҳоланган. СЮЕ билан оғриган беморларнинг ўртача ёши 60–65 ёшни ташкил этган [6]. Тадқиқот кўрсатдики, Осиёда СЮЕ сабаблари асосан гипертония ва клапан патологиялари билан боғлиқ бўлиб, метаболик синдром омиллари ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Кейинги тадқиқотларга кўра, СЮЕнинг ўртача тарқалиш даражаси 1–2% ни ташкил этади ва ёш ошган сари геометрик прогрессияда ўсиб боради. Масалан, 50–59 ёшлилар орасида СЮЕ 1% атрофида бўлса, 80–89 ёшлилар орасида бу кўрсаткич 10% гача етади, ва бу ўсиш ҳар ўн йилликда деярли икки бараварга ортади. СЮЕ билан касалланган беморларнинг асосий қисмини 75 ёш ва ундан катта ёшдагилар ташкил этади — улар умумий беморлар сонининг 80%ини ташкил қилади. Шу билан бирга, 65 ёшдан юқори бўлган СЮЕ беморларининг 25–30%и доимий даволашга муҳтож ҳисобланади. Бугунги

кунда СЮЕ тахминан 20% стационарга ётқизиш ҳолатларига ва 30% шифохонада ётқизиш кунларига сабабчи бўлмоқда [3].

Кўплаб популяцион тадқиқотлар маълумотларига кўра, СЮЕ тарқалиши ҳар 1000 аҳолига 8–16 ҳолатни ташкил этади, 65 ёшдан юқори ёш гуруҳларида эса бу кўрсаткич 40–60 ҳолатга етади [14]. Ҳозирги замонавий тиббиётдаги парадокслардан бири шундаки: миокард инфаркти частотасининг пасайиши кузатилаётган бўлса-да, СЮЕ тарқалиши барқарор ўсишда давом этмоқда.

Айрим маълумотларга кўра, АҚШда 1970-йилларда ҳар йили тахминан 250 мингта янги СЮЕ ҳолатлари қайд этилган бўлса, 10–15 йилдан сўнг бу кўрсаткич 400 мингтага, 1990-йилларга келиб эса 700 мингтага етган. СЮЕ билан яшовчи шахслар сони эса 4,9 миллионга етган, бу эса аҳолининг тахминан 1,5%ини ташкил этади. Ушбу маълумотлар асосида СЮЕ эпидемия даражасига кўтарилган деб баҳоланмоқда [13,14,15].

СЮЕ фақат тиббий муаммо эмас, балки ижтимоий муаммо ҳамдир. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, СЮЕ билан оғриган беморларнинг кўпчилигида чап қоринчанинг фракцияси сақланган бўлади. Масалан, ЭПОХА-О-ХСН тадқиқотига кўра, беморларнинг 56,8%ида ОФ(отиш фракцияси) сақланган ҳолда СЮЕ аниқланган [Антропова О.Н.].

АҚШдаги СС-НҒ регистри (40239 бемор иштирокида) маълумотларига кўра, ОФ пасайган гуруҳда ўлим даражаси юқорироқ бўлган, бироқ хавф омиллари коррекция қилинганидан сўнг фарқлар статистик аҳамиятсиз бўлиб қолган [5].СЮЕ билан оғриган беморлар орасида кўп учрайдиган ритм бузилиши – бу булмача фибрилляциясидир (БФ). NYHA классификацияси бўйича I даражадаги беморларда БФ 5% гача ташкил этса, IV даражада бу кўрсаткич 50% ва ундан ортиқни ташкил этади [7].

Фрамингем тадқиқоти натижаларига кўра, 50 ёшдан катта БФ бўлган беморларнинг тахминан 33%ида кейинчалик СЮЕ ривожланади, СЮЕ бўлган беморларда эса 54% ҳолатда БФ аниқланади [6].Европа регистрлари

маълумотларига кўра, СЮЕ билан оғриганлар орасида БФ 42% ҳолатда учрайди, БФ бўлган беморлар орасида эса СЮЕ 34% ҳолатда ривожланади [6]. Бунда икки ҳолатни боғловчи умумий хавф омиллари — артериал гипертония, юрак ишэмияси, клапан етишмовчилиги, кардиомиопатия, қандли диабет, семизлик ва уйку вақтидаги обструктив апноэ синдроми ҳисобланади [10].

СЮЕ, айниқса, кекса ёшдаги инсонлар орасида юқори тарқалишга эга: 75 ёшдан юқори ёш гуруҳида тарқалиш даражаси тахминан 10%ни ташкил этади. 1940 йил билан таққослаганда, 2000 йилга келиб ривожланган мамлакатларда 65 ёшдан юқори ёшлилар сони икки бараварга ошган. Бунга параллел ҳолда СЮЕ ҳолатлари ҳам кўпайган. 70–84 ёшли 817 нафар шахс иштирок этган тадқиқотда чап қоринчанинг дисфункцияси 7,5% ҳолатда аниқланган, ва бу кўрсаткич эркакларда аёлларга нисбатан юқорироқ бўлган [9].

Айни пайтда, СЮЕ сабабли госпитализациялар сони миокард инфаркти ва стенокардия билан боғлиқ госпитализациялардан ҳам юқори бўлиб, фақат АҚШнинг ўзида катта ёшлилар орасидаги барча госпитализацияларнинг тахминан 5%ини ташкил этади. СЮЕ билан оғриган катта ёшли беморлар сони 3 миллиондан ортиқ бўлиб, ҳар йили яна 400 мингта янги ҳолат қайд этилади [12].

Европа Иттифоқида СЮЕ тарқалиши кўрсаткичлари ҳар хил, лекин умумий аҳолининг 0,4–2%ини ташкил этади: бу 500 миллионлик популяцияда 2–10 миллион ҳолат демакдир [12].

СЮЕ нафақат кенг тарқалган, балки жуда юқори ногиронлик ва ўлим кўрсаткичлари билан тавсифланади. Илмий маълумотларга кўра, СЮЕ билан оғриган эркакларнинг 70%и ва аёлларнинг 63%и беморлик бошланганидан кейинги 6 йил ичида вафот этади. Айрим ҳолатларда, СЮЕ бўлган беморларнинг прогнози баъзи онкологик касалликларникидан ҳам ёмонроқ деб ҳисобланади.

Буюк Британияда СЮЕ тарқалиши айрим ҳисоб-китобларга кўра 0,5–2%ни ташкил этади. Бу эса шундан далолат берадики, ҳар бир умумий амалиёт шифокори назорати остида камида 10–40 нафар СЮЕ билан касалланган бемор бўлади, ва уларнинг кўпчилигини кекса ёшдаги беморлар ташкил этади [14].

Сут бези ва бачадон бўйни саратони каби кенг тарқалган касалликлар билан таққосланганда, юрак етишмовчилиги (СЮЕ)нинг йиллик касалланиш кўрсаткичи анча юқори эканлиги аниқланади. Масалан, сут бези саратони йилига ҳар 100 000 аҳолига 54 ҳолатни, бачадон бўйни саратони эса 24 ҳолатни ташкил этса, СЮЕ учун ушбу кўрсаткич тахминан 300 ҳолатни ташкил этади [4].

Фрамингем тадқиқоти маълумотларига кўра, СЮЕ ривожланишининг асосий сабабларидан бири — юрак ишэмияси бўлиб, у ҳолатларнинг 60%дан ортиғини ташкил этади. Илмий тадқиқотларга кўра, СЮЕ тарқалиши келгуси 20–30 йил ичида яна 40–60%га ўсиши мумкин. СЮЕ беморларда ҳаёт сифатини жиддий даражада ёмонлаштиради, ўлим хавфини 4 баравар, кутилмаган ўлим хавфини эса 5 баравар оширади.

Турли хил хасталиклар инсоннинг жисмоний ҳолатигина эмас, балки унинг психологик ҳолати, ҳис-туйғулари, ижтимоий ҳаётдаги роли ва мақомини ҳам ўзгартириши мумкин. Фрамингем тадқиқотининг кейинги босқичларида СЮЕ ривожланишининг янги ҳолатлари учун хавф омиллари чуқур ўрганилган. Бу тадқиқотларнинг асосий мақсади — умумий амалиёт шифокорларига 4 йил ичида юрак етишмовчилиги ривожланиш хавфи юқори бўлган беморларни аниқлаш имконини берувчи самарали усулни таклиф этишдан иборат бўлган.

СЮЕни прогноз қилиш учун ишлаб чиқилган клиник хавф баҳолаш шкаласига қуйидаги кўрсаткичлар киритилган: ёш, жинс, чап қоринча гипертрофияси (ЭКГ орқали), юрак уриши частотаси, систолик қон босими, қандли диабет, миокард инфаркти анамнези, клапан хасталиклари ва артериал

гипертония. Ушбу кўрсаткичлар амбулатор шифокор қабулида баҳоланиши мумкин. Янгидан рўй берган СЮЕ ҳолатларининг 60%и эркеклар ва 73%и аёллар орасида кўплаб хавф омиллари юқори бўлган гуруҳда кузатилган [13,15].

Фрамингем Нэагл, Framingham Offspring, Chicago Heart Association ва ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) каби 4 та когортали тадқиқотлар доирасида АҚШ бўйлаб аҳоли орасида ўтказилган таҳлил натижалари шундай кўрсатдики: 45 ёшдаги эркек ва аёллар орасида юрак-қон томир хавф омиллари (семизлик, диабет, гипертония) мавжуд бўлмаганлар ўртача 34,7 ва 38 йил яшаган. Ушбу гуруҳдаги шахслар 1, 2 ёки 3 хавф омиллари мавжуд бўлган беморларга нисбатан ўртача 3 дан 15 йилгача кўпроқ умр кўрганлар. Худди шундай тенденциялар турли ирқий гуруҳлар ва 55 ёшлик шахслар орасида ҳам кузатилган [14].

СЮЕ клиник синдром сифатида нафақат юрак қон айланиши тизими, балки бошқа кўплаб аъзолар ва тизимларнинг ҳам иштирокида юзага келадиган, организм тўқималари ва аъзоларини етарли қон билан таъминлай олмаслик ҳолатидир. Унинг моҳияти — организмнинг моддий алмашинув эҳтиёжларини таъминлай олмайдиган даражадаги юрак чиқариш қобилиятининг камайиши ҳисобланади. СЮЕ — гемодинамик, нейрогуморал ва буйрак функциясига оид бузилишларни қамраб оладиган синдром бўлиб, у кўпинча миокарднинг камайган қисқариш қобилияти, жисмоний юкламага толерантликнинг пасайиши, аритмиялар ва кутилмаган ўлим хавфи билан кечади [14].

СЮЕ илк босқичларидаёқ (ҳатто сурункали хансираш белгилари ривожланмасидан олдин) бутун организмга таъсир этувчи касалликка айланади. У нафақат юракни, балки буйрак, периферик қон томирлари, скелет мушаклари ва бошқа органларни ҳам зарарлайди [15]. Юрак етишмовчилиги кўп тизимли касаллик бўлса-да, унинг бирор-бир белгиси ёки симптоми аниқ бир аъзо билан

боғлиқ (органоспецифик) эмас. Масалан, нафас қисиши ўпка хасталиклари сабабли, шишлар эса веноз етишмовчилиги, жигар ёки буйрак хасталиклари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Шунингдек, СЮЕ бўлган беморларнинг анча катта қисмида чап қоринча функциясининг жиддий бузилиши бўлишига қарамасдан, аломатлар кам кузатилади ёки умуман намоён бўлмайди. Бу ҳолат симптомсиз чап қоринча дисфункцияси (I функционал тоифага мос келадиган ҳолат) сифатида белгиланади [10].

Ўзбекистонда СЮЕ бўйича эпидемиологик тадқиқотлар чекланган. Аммо Тошкент Тиббиёт Академияси ва Республика кардиология марказида олиб борилган кузатув тадқиқотларида СЮЕ тарқалиши айниқса 60 ёшдан юқори беморлар орасида юқори эканлиги қайд этилган. 2022 йилдаги бир тадқиқотда 300 нафар 40–59 ёшли бемор иштирок этган ва уларнинг 27% да систолик СЮЕ, 32% да эса ОФсЮЕ аниқланган [7]. СЮЕнинг асосий сабаблари сифатида АГ (78%), ЮИК (55%) ва метаболик синдром (47%) қайд этилган. Ушбу тадқиқот СЮЕнинг ёшариб бориши ва айниқса МС билан боғлиқ ҳолатлар кўпайиб бораётганини кўрсатди. Кўплаб тадқиқотларда СЮЕга чалинган беморларнинг 5 йил ичида тирик қолиш даражаси 50% дан кам экани кўрсатилган [8].

SwedeHF (Swedish Heart Failure Registry) лойиҳаси доирасида 2014–2020 йиллар орасида 60 мингдан ортиқ бемор кузатилган ва ОФ сақланган ҳолатларда ҳам ўлим даражаси юқорилиги қайд этилган. Бу СЮЕ диагностикаси ва назоратида янги ёндашувларни талаб қилишини англатади [9].

Натижалар шуни кўрсатадики, СЮЕ глобал ва минтақавий даражада ўсиш тенденциясига эга. Беморлар ёши ўсиб бормоқда, шунингдек, аёллар орасида ҳам ОФ сақланган СЮЕ ҳолатлари кўпаймоқда. Давлат миқёсида

аҳолини хавф гуруҳлари бўйича скрининг қилиш, эрта ташхислаш ва эпидемиологик мониторингни ташкил этиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Хулоса. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) жаҳон миқёсида аҳоли соғлиғи учун долзарб тиббий ва ижтимоий муаммолардан бири бўлиб, унинг тарқалиши ва ўлим кўрсаткичлари йил сайин ошиб бормоқда. Турли минтақавий ва халқаро тадқиқотлар маълумотларига кўра, СЮЕ аҳолининг 1–2%да, кекса ёшдаги гуруҳларда эса 10% ва ундан ортиқ ҳолатда қайд этилмоқда. Гипертония, ишемик юрак касалликлари, диабет ва метаболик синдром СЮЕнинг асосий этиологик омиллари ҳисобланади.

СЮЕнинг тарқалиши ва оғир клиник оқибатлари — юракдан ташқари орган ва тизимлар фаолиятига ҳам таъсир кўрсатиши, беморларнинг ҳаёт сифатини кескин пасайтириши ва юқори инвалидлик даражаси билан боғлиқлиги уни юқори тиббий ва иқтисодий аҳамиятга эга патологияга айлантиради. Илғор мамлакатлардаги регистрлар ва кузатувлар СЮЕ ҳолатларининг ўсиш тенденциясини ва диагностикада чап қоринча фракцияси сақланган ҳолатларнинг кўпайиб бораётганини кўрсатмоқда.

Шу нуқтаи назардан, СЮЕни эрта аниқлаш, хавф гуруҳларини скрининг қилиш, эпидемиологик мониторингни ташкил этиш ҳамда шахсийлаштирилган даволаш ва профилактик ёндашувларни амалиётга жорий этиш устувор вазифалардан саналади.

Адабиётлар

1. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D., et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force of the European Society of Cardiology. *European Heart Journal*, 2016; 37(27): 2129–2200. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128>
2. GBD 2020 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 204 countries and territories,

- 1980–2020: a systematic analysis. *The Lancet*, 2021; 398(10303): 1159–1219. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01787-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01787-X)
3. Maggioni A.P., Dahlström U., Filippatos G., et al. Heart failure and cardiomyopathies in Europe: the EuroHeart Failure Survey II. *European Heart Journal*, 2000; 21(18): 1619–1626. <https://doi.org/10.1053/euhj.2000.2309>
 4. Gottdiener J.S., Arnold A.M., Aurigemma G.P., et al. Predictors of congestive heart failure in the elderly: The Cardiovascular Health Study. *Journal of the American College of Cardiology*, 2000; 35(6): 1501–1510. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)00570-0](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)00570-0)
 5. Levy D., Kenchaiah S., Larson M.G., et al. Long-term trends in the incidence of and survival with heart failure. *New England Journal of Medicine*, 2002; 347(18): 1397–1402. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa020265>
 6. Lam C.S.P., Teng T.H.K., Tay W.T., et al. Regional and ethnic differences among patients with heart failure in Asia: the Asian Sudden Cardiac Death in Heart Failure registry. *Circulation Journal*, 2014; 78(9): 2137–2147. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-14-0395>
 7. Тошкент Тиббиёт Академияси ва Республика Кардиология Маркази. Юрак етишмовчилиги бўйича клиник кузатув натижалари (Қорақалпоғистон, Тошкент ва Фарғона худудлари бўйича маълумотлар). ТТА Илмий тўплами, 2022.
 8. Roger V.L. Epidemiology of heart failure. *JAMA*, 2013; 310(19): 2035–2039. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281548>
 9. Savarese G., Vasko P., Jonsson Å., et al. The Swedish Heart Failure Registry: clinical characteristics and outcome of patients with heart failure in Sweden. *European Journal of Heart Failure*, 2021; 23(4): 707–715. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2135>
 10. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C,

Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GM, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH van der MPAFMDR. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2016. 37:2129-200doi:10.1002/ejhf.592.

11. Ekundayo OJ, Howard VJ, Safford MM, et al. Value of orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, and medications in prospective population studies of incident heart failure. *Am J Cardiol*. 2009;104:259–64.[PMC free article] [PubMed].

12. Ahmed A. Chronic Heart Failure in Older Adults. *Med Clin North Am*. 2011 May; 95(3): 439–ix. doi:10.1016/j.mcna.2011.02.001.

13. Owan TE, Hodge DO, Herges RM, et al. Trends in prevalence and outcome of heart failure with preserved ejection fraction. *N Engl J Med* 2006; 355(3):251–9. 45. Bhatia RS, Tu JV, Lee DS, et al. Outcome of heart failure with preserved ejection fraction in a populationbased study. *N Engl J Med* 2006;355(3):260–9

14. Yancy et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. *Circulation*. 2017;000:e000–e000. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000509

15. Glick D, DeFilippi CR, Christenson R, Gottdiener JS, Seliger SL. Long-term trajectory of two unique cardiac biomarkers and subsequent left ventricular structural pathology and risk of incident heart failure in community-dwelling older adults at low baseline risk. *JACC Heart Fail*. 2013;1:353–360. doi: 10.1016/j.jchf.2013.04.007

16. Roberts E, Ludman AJ, Dworzynski K, Al-Mohammad A, Cowie MR, McMurray JJV, Mant J. The diagnostic accuracy of the natriuretic peptides in heart failure: systematic review and diagnostic meta-analysis in the acute care setting. *BMJ* 2015;350:h910